

Bismuthum

J.-M. FOUCAULT

Ce métal, dit HAHNEMANN (Matière médicale, t. I, p. 564) est cassant, très fusible et d'un blanc rougeâtre. On le dissout dans une suffisante quantité d'acide sulfurique, jusqu'à saturation; on verse goutte à goutte la dissolution dans une quantité considérable d'eau pure (environ cinquante à cent fois autant), on remue bien le tout, et au bout d'environ deux heures, on décante avec précautions le liquide clair qui surnage le précipité. Cela fait, on verse encore une fois sur ce précipité une quantité d'eau égale à la première, mais à laquelle on a ajouté quelques gouttes de potasse et l'on agite bien le tout ensemble. Ce qui s'est déposé au bout de quelques heures est débarrassé du liquide par la décantation. On fait sécher la poudre complètement sur du papier Joseph, que l'on charge de poids.

Ainsi desséchée, cette poudre est de l'oxyde de bismuth.

On prépare les trois premières dynamisations par trituration.

Il faut distinguer :

— BISMUTHUM qui est en réalité l'oxyde de bismuth suivant la pathogénésie d'HAHNEMANN;

— de BISMUTHUM NITRICUM : sous-nitrate de bismuth.

En fait, il y a une grande analogie entre les deux.

ETUDE TOXICOLOGIQUE.

Cette étude porte non seulement sur la toxicologie classique du bismuth, mais également sur l'encéphalopathie bismuthique dont la constatation répétée a entraîné le retrait des sels de bismuth de la pharmacopée française. (Thèse de ROSSIGNOL, février 1978, Faculté de médecine de Montpellier.)

On distingue deux sortes de sels de bismuth :

1) **Sels insolubles.**

Leur toxicité est classiquement reconnue comme faible :

— risque de méthémoglobinémie par les sous-nitrates chez l'enfant jeune, par transformation en nitrites, d'où la contre-indication du sous-nitrate de bismuth chez le jeune enfant ;

— céphalées et vertiges chez certaines femmes constipées, sous traitement au long cours par le bismuth.

2) Sels solubles.

Ils sont utilisés sous forme injectable dans le traitement de la syphilis.

Ce sont les sels insolubles qui sont incriminés dans l'encéphalopathie bismuthique.

C'est en mai 1973 que BURNS, THOMAS et BARRON signalent des désordres neurologiques chez des patients absorbant du sous-gallate de bismuth avec état confusional, trémulations, myoclonies et troubles de l'équilibre réversibles après l'arrêt du bismuth.

En 1974, BUGE et coll. font état d'une encéphalopathie aiguë réversible avec confusion mentale, myoclonies, troubles de l'équilibre, hypotonie, dysarthrie, accompagnées ou non de crises comitiales, chez des constipés chroniques traités par du sous-nitrate de bismuth.

Il existe différents sels insolubles :

1) Sous-nitrates : ils sont insolubles dans l'eau, solubles dans les acides :

— lourd : contenant 79 à 81 % d'oxyde de bismuth + 14 à 16 % d'anhydride azotique ;

— léger : 82 à 92 % d'oxyde de bismuth ;

— extra-léger : 92 % d'oxyde de bismuth.

2) Carbonate : il est insoluble dans l'eau, soluble dans ClH et NO_3H , il contient de 89 à 92 % d'oxyde de bismuth.

3) Sous-gallate de bismuth : avec 45 à 48 % d'oxyde de bismuth.

4) Phosphate de bismuth.

5) Aluminate de bismuth.

6) Polysilicate de bismuth.

En principe, ces sels ne sont pas absorbables ; en fait il existe une absorption minime avec transformation dans l'estomac de ces sels en oxyde et chlorure, retrouvés dans le sang, les urines, la salive, le foie, les reins, les os, la paroi gastrique, mais jamais dans le cerveau.

Les accidents thérapeutiques dus au bismuth sont très nombreux :

— intoxication nitreuse : les nitrates se transforment en nitrites avec méthémoglobinémie ;

— stomatite (préparations orales ou parentérales) : liseré gingival, muqueuse buccale bleu foncé ;

— néphrite albuminurique ;

— ictère bismuthique (traitement de la syphilis) ;

— grippe bismuthique (voie parentérale) ;

— ostéopathie : ostéoporomalacie ;

— troubles digestifs : diarrhée douloureuse (après injection) ;

— névralgies dentaires ;

— aleucie hémorragique, pancytopénie ;

— **encéphalopathie bismuthique** sur laquelle nous insisterons :

a) les données étiologiques :

— le plus souvent ce sont des femmes d'âge varié, au terrain neuro-psychique fragile présentant une constipation chronique associée à un mégadolichocôlon ;

— **l'absorption de sel oraux de bismuth quotidienne et permanente** (de deux mois à vingt ans) ;

— l'augmentation de la prise de bismuth avant l'apparition des premiers troubles psychiques est en rapport avec l'aggravation de la symptomatologie intestinale ;

— les sels le plus souvent utilisés sont :

- le sous-nitrate léger ou lourd,
- le sous-gallate,
- le carbonate,

de cinq à vingt grammes par jour, en prise quotidienne.

b) les données cliniques :

On distingue quatre phases.

1° Début.

Le début est surtout marqué par des troubles psychiques, avec syndrome dépressif, asthénie intense, irritabilité, hyperémotivité, ralentissement idéomoteur avec inertie, apathie ou indifférence, tendance à la somnolence ou euphorie discrète. Incohérences étonnantes parfois.

Il existe également quelques troubles transitoires de l'équilibre avec impression d'instabilité, des tremblements, des secousses musculaires, de la maladresse

gestuelle, une perturbation constante de l'écriture et des céphalées tenaces.

2° Phase d'état.

Les troubles de la conscience avec syndrome confusionnel d'intensité variable peuvent aboutir au coma vigile. La fatigue intellectuelle, l'apathie et l'aboulie, ou l'aspect pseudo-déméntiel s'accompagnent de troubles du jugement et du raisonnement.

Le syndrome myoclonique se manifeste par des secousses musculaires brèves, irrégulières, asynchrones de la face, des yeux et surtout des mains entraînant une écriture heurtée et irrégulière ; des troubles de l'articulation avec achoppement sur les mots longs.

On peut également observer des troubles de la statique et de la marche (démarche incertaine, ébrieuse avec chutes fréquentes aggravées par les myoclonies, des crises comitiales grand mal ou petit mal, une incontinence urinaire, un syndrome cérébelleux fait d'hypermétrie, de troubles de la coordination et d'adiadococinésie, et enfin des troubles du tonus avec hypotonie de fond ou rarement hypertonie.

Absence de déficit moteur.

Examens complémentaires :

La radiographie de l'abdomen montre une imprégnation bismuthique de l'intestin.

3° L'évolution aiguë est régressive après l'arrêt du bismuth : installation en deux à six semaines avec évolution en deux à douze semaines jusqu'à la guérison (26 morts recensés).

4° Les complications relevées sont surtout ostéo-articulaires :

- épaule douloureuse ou bloquée après encéphalopathie aiguë ;
- parfois syndrome algodystrophique uni ou bilatéral du membre supérieur.

c) Les données biochimiques :

Intérêt du dosage du bismuth : le taux normal est de 15 ± 12 microgrammes/litre de sang, alors que chez le malade il est de 250 à 1800 microgrammes/litre de sang.

COMPARAISON ENTRE TOXICOLOGIE ET CLINIQUE.

TOXICOLOGIE

Système nerveux :

- Tendance à la somnolence
- Troubles de conscience pouvant aboutir au coma vigile
- Apathie, aboulie
- Syndrome cérébelleux, trouble de la statique et de la marche
- Syndrome myoclonique
- Céphalée

Appareil digestif :

- Stomatite (voie orale ou parentérale) : liseré gingival, muqueuse buccale bleu foncé
- Névralgie dentaire (voie parentérale)

CLINIQUE

- Grande somnolence le matin après s'être levé (JAHR)
- Perte de connaissance (JAHR)
- Apathie, insensibilité morale
- Tremblement, vertiges avec sensation comme si la moitié du cerveau tournait en rond (JAHR)
- Contractions crampoïdes de tous les muscles (JAHR)
- Céphalées névralgiques (DUPRAT)

- Troubles digestifs (voie parentérale)
- Ictère bismuthique (traitement de la syphilis)

— Diarrhée douloureuse

Appareil urinaire :

— Néphrite albuminurique à urines noirâtres

— Albuminurie chronique (DUPRAT)

Os :

— Ostéoporomalacie

— Ostéopathies

Sang :

— Intoxication nitreuse par transformation de nitrates en nitrites

— Méthémoglobinémie

— Aleucie hémorragique, pancytopenie

— Anémie, hémorragie de sang noir poisson, scorbut

— Grippe bismuthique (voie parentérale)

SIGNES CLINIQUES DE BISMUTHUM.

BISMUTHUM a deux pôles d'action essentiels, l'appareil digestif d'une part, intéressant surtout la bouche, l'estomac et l'intestin, et d'autre part, l'appareil urinaire avec l'atteinte rénale.

La pathologie de BISMUTHUM peut trouver son origine dans les suites d'émotion morale ou de longues maladies.

La gastralgie de BISMUTHUM est améliorée en se penchant en arrière et en buvant froid, alors que la modalité géné-

rale indique : « aggravé après avoir bu de l'eau ».

Il se plaint de douleurs déchirantes, piquantes, de lourdeur dans les organes internes, et de sécheresse des paumes et des plantes.

Voyons maintenant les éliminations de BISMUTHUM, et tout d'abord les selles qui sont aqueuses, abondantes, indolores, d'odeur cadavérique. Les vomissements sont très abondants et accompagnés d'une

soif intense, mais l'eau est vomie dès son arrivée dans l'estomac alors que les aliments solides sont gardés plus longtemps. On peut encore noter des sueurs chaudes, sur une peau chaude avec prostration.

Une gastralgie peut alterner avec une céphalée frontale.

BISMUTHUM développe plus facilement son action chez des enfants faibles et irritables, agités, « crampons », ne pouvant supporter la solitude, ou chez des femmes nerveuses, et en général chez des sujets pâles, maigres doués d'une impressionnabilité exagérée et disposés aux flux muqueux apyrétiques (GARNIER).

INDICATIONS CLINIQUES.

Elles sont essentiellement digestives.

1°) Stomatites, gingivites membraneuses, ulcératives ou gangréneuses.

Néuralgie dentaire.

2°) Gastralgie avec stase ; ulcère du bulbe avec sténose, vomissements d'aliments ayant longtemps séjournés dans l'estomac.

3°) Gastro-entérite aiguë (choléra infantile) avec selles aqueuses, abondantes, d'odeur cadavérique, avec soif très vive d'eau qui est vomie **au moment** où elle touche l'estomac, prostration et sueurs chaudes.

4°) Autres indications :

— angor avec sensation de pression dans la région du diaphragme ;

— douleurs crampoïdes des mains et des pieds ;

— néphrite albuminurique ;

— crises épileptiques.

Au terme de cette étude, BISMUTHUM doit être considéré comme un grand remède de l'appareil digestif avec ses trois points d'action : la bouche, l'estomac et l'intestin, un remède du rein, mais également du système nerveux.

L'encéphalopathie bismuthique est une véritable pathogénésie involontaire, ce qui nous conduit à penser que ce remède pourrait être essayé dans l'épilepsie grand mal et petit mal à « aura stomacale » dit DUPRAT, dans les troubles de la conscience et dans les myoclonies des membres supérieurs avec troubles de l'écriture. ■